

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 18, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 18, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхисси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Саидмир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факултети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
УзССР Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор. Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и протекции детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимовна Малика Худайберггановна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджурев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ANESTHESIOLOGY, RESUSCITATION, INTENSIVE CARE

1. **Matlubov Mansur Muratovich, Muminov Abdukhalim Abduvakilovich**
ASSESSMENT OF THE DEGREE OF PRESERVATION OF CORONARY RESERVES IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS.....11
2. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich, Kasparova Gayane Arturovna**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONDITION OF WOMEN DURING CESAREAN SECTION UNDER SPINAL ANESTHESIA AND MEDICAL SEDATION.....16
3. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich**
SEDATION AND PSYCHO-EMOTIONAL STATUS OF WOMEN IN REGIONAL ANESTHESIA FOR CAESAREAN SECTION. CURRENT STATE OF THE PROBLEM.....24
4. **Sharipov Isroil Latipovich**
HEMODYNAMIC GRADATIONS DURING COMBINED USAGE OF EXTRACORPORAL DETOXIFICATION METHODS IN CHILDREN WITH RENAL FAILURE.....31
5. **Pardaev Shukur Kuylievich, Sharipov Isroil Latipovich**
APPLICATION OF CENTRAL NEURAXIAL ANESTHESIA IN THE SURGICAL TREATMENT OF LUMBAR-SACRAL DISC HERNIATIONS.....38
6. **Yusupov Jasur Tolibovich, Matlubov Mansur Muratovich**
ENHANCING INTENSIVE CARE FOR PATIENTS FOLLOWING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING (LITERATURE REVIEW).....44

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

7. **Ahmedova Aziza Tayirovna, Rasulova Feruza Golibovna**
ASSESSMENT OF PERINATAL COMPLICATIONS RISK USING REMOTE CARDIOTOCOGRAPHY MONITORING.....52
8. **Agababyan Larisa Rubenovna, Usmankulova Habiba Mizrobjonovna**
NEW TREATMENT OPPORTUNITIES FOR POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....59
9. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ANEMIA IN HEAVY MENSTRUAL BLEEDING.....66
10. **Zakirova Nodira Islomovna, Yuldasheva Farangiz Ismatilloevna**
CORRECTION AND TACTICS OF PREGNANCY ADMINISTRATION IN CASE OF VIOLATIONS OF THE VAGINAL ECOSYSTEM.....76

INFECTIOUS DISEASES

11. **Orzikulov Azam Orzikulovich, Haydarov Akbar Haydarovich**
ANTIVIRAL THERAPY IN VIRAL HEPATITIS “C” DISEASE EFFICIENCY (A CASE FROM PRACTICE).....80
12. **Oslanov Absamat Abdurakhimovich, Soibnazarov Orzukul Ernazarovich**
COMPARATIVE STUDY OF THE CONTRIBUTION OF THE VIRAL LOAD TO THE DEVELOPMENT OF LIVER FIBROSIS IN CHRONIC HEPATITIS «B» (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....86
13. **Kadirov Zhonibek Fayzullayevich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdiyevich**
MOLECULAR MECHANISMS OF IMMUNOLOGICAL ACTIVATION IN HIV INFECTION.....92

ENDOCRINOLOGY

14. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich**
EFFICACY OF FOLK REMEDIES IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS AT RISK OF STROKE.....106
15. **Egamova Malika Tursunovna, Ergashev Asadullo Ubaydullo o'g'li**
THE IMPORTANCE OF BLOOD RHEOLOGY IN DIABETES IN THE ORIGIN OF ISCHEMIC STROKE AND THE EFFECT OF HIRUDOTHERAPY ON BLOOD RHEOLOGY.....111
16. **Fozilova Umida Kamalovna, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF GLYCEMIC CONTROL IN PREVENTING DENTAL COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES(REVIEW ARTICLE).....116
17. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Yakubov Abdusalol Vahobovich, Pulatova Durдона Baxadirovna**
THE EFFECT OF GLP-1 RECEPTOR AGONISM ON DIVERSE ASPECTS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AND OBESITY.....122

MORPHOLOGY

18. **Boboev Askar Ibodullaevich, Oripov Firdavs Suratovich, Boboev Ibodullo Boboevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS IN LABORATORY ANIMALS.....128
19. **M.A. Abdullayeva, O.O. Zaripova.**
DETERMINATION OF THE ACCUMULATION LEVEL OF ARTIFICIAL FOOD COLORANTS E 171 AND E 173 IN THE BRAIN.....135
20. **Mamataliyev Abdumalik Rasulovich**
ANATOMICAL AND TOPOGRAPHICAL STRUCTURE OF THE EXTRAHEPATIC BILE DUCT IN EXPERIMENTAL ANIMALS.....140
21. **Ismailov Jasur Mardonovich**
ABOUT BRONCHIECTASIS AS A TYPE OF CHRONIC NONSPECIFIC LUNG DISEASE.....144
22. **Ismailov Jasur Mardonovich, Norjigitov Azamat Musokulovich**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC INDICATORS OF BRONCHI AND LUNG TISSUES IN CHILDREN WITH BRONCHIECTASIS.....150
23. **Juraev Kamoliddin Danabaevich, Islamov Shavkat Erjigitovich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE THYMUS IN NEWBORNS IN THE LATE NEONATAL PERIOD.....158
24. **Rakhimova Gulnoz Shamsievna, Teshayev Shuxrat Jumayevich.**
ASSESSMENT OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE TESTES ON THE FIRST DAY AFTER ACUTE TRAUMATIC BRAIN INJURY.....168

NEUROLOGY AND NEUROSURGERY

25. **Ruzmetova Saodat Umarjonovna**
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF EARLY POSTNATAL HEALTH IN CHILDREN WHO HAVE SUFFERED PERINATAL CNS DAMAGE.....173
26. **Khakimova Sakhiba Ziyadullaevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Abruev Khudoerkhon Oybekovich**
CLINICAL FEATURES OF PARKINSON'S DISEASE IN THYROID HOMEOSTASIS DISRUPTION.....178

27. **Adambaev Zufar Ibragimovich, Kilichev Ibodullo Abdullayevich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Khudoyberganov Nurmamat Yusupovich, Pazilova Aida Sultanovna**
CORRECTION OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA IN OUTPATIENT SETTINGS.....185
28. **Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Nurboeva Iroda Samariddin Qizi**
PARKINSON'S DISEASE.....192
29. **Khamdamova Bakhora Komiljonovna, Kodirov Umid Arzikulovich, Muhammadiyeva Dilafruz Po'lot qizi**
INNOVATIVE METHODS OF THERAPY FOR NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....202
30. **Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna**
DANCE MOVEMENT REHABILITATION TO REDUCE COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH EARLY-ONSET PARKINSON'S DISEASE.....209
31. **Kodirov Umid Arzikulovich, Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Zoxidjonova Shahnoza Zoxidjonovna**
FEATURES OF PSYCHOPATHOLOGICAL AND AUTONOMIC DISORDERS IN PATIENTS WITH CHRONIC PAIN SYNDROME WITH RADICULOPATHIES.....216
32. **Ergasheva Munisa Yakubovna.**
IMPROVING MEASURES FOR REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES DUE TO NERVOUS SYSTEM DISEASES.....222
33. **Raimova Malika Mukhamedjanovna, Yodgarova Umida Gaybulloyevna**
IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS BY STUDYING THE RELATIONSHIP BETWEEN RESTLESS LEGS SYNDROME AND HYPOTHYROIDISM.....229

UROLOGY

34. **Allazov Iskandar Salax Ugli, Allazov Salax Allazovich, Ablyatifov Aziz Baxtiyarovich**
OUTPATIENT UROLOGICAL-POLICLINICAL CARE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....235
35. **Allazov Salakh Allazovich, Allazov Iskandar Salakh Ogli, Ergashev Arslonbek Shuxratjon Ogli**
MEDICAL-SOCIAL AND ORGANIZATIONAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF UROLOGICAL DISEASES. LITERATURE REVIEW.....242
36. **Allazov Salakh Allazovich, Batirov Bekhzod Amindjanovich.**
DISTRIBUTION OF UROLOGICAL DISEASES AND METHODS FOR THEIR DETECTION PHARMACOLOGY AND TRADITIONAL MEDICINE.....247
37. **Mirrakhimova Maktuba Habibullaevna, Nishanbaeva Nilufar Yunusjanovna**
FILAGGRIN DEFECT IN ATOPIC DERMATITIS AND MODERN METHODS OF CORRECTION.....256
38. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich.**
HIRUDOTHERAPY, THE EFFECT OF VARIOUS TREATMENT METHODS.....262

PEDIATRICS AND PEDIATRIC SURGERY

39. **Abdullaev Zafar Bobirovich, Agzamkhodjaev Saidanvar Talatovich**
ANTENATAL DIAGNOSTICS OF BLADDER EXTROPHY: CONTEMPORARY POSSIBILITIES AND PROSPECTS.....267
40. **Rakhimova Durdona Zhurakulovna**
HYGIENIC ASSESSMENT OF ACTUAL NUTRITION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN.....274

41. **Ganiev Abdurashid Ganievich, Sanakulov Abdulatif Burkhanovich**
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF ATOPIC DERMATITIS ON THE QUALITY OF LIFE OF THE FAMILY OF A SICK CHILD.....284
42. **Naimushina Elena Serafimovna, Kilina Alla Vladimirovna, Chervinskih Tatyana Anatolyevna**
GENDER-SPECIFIC CLINICAL MANIFESTATIONS OF OBESITY IN ADOLESCENTS.....293
43. **Nuritdinova Gavhar Taipovna, Inakova Barno Bahodirovna, Abduvahobova Gulmira, Arzibekova Umida Abdukodirovna.**
DELAYED NEUROPSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT IN NEWBORNS WITH MODERATE AND SEVERE ASPHYXIA.....299
44. **Ollabergenov Odilbek, Baratov Feruz**
MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN ACUTE PLEURAL EMPYEMA IN CHILDREN.....305

ONCOLOGY

45. **Ulmasov Firdavs Gayratovich, Esankulova Bustonoy Sobirovna.**
THE ROLE OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR (VEGF) IN OVARIAN CANCER WITH PERITONEAL CARCINOMATOSIS IN STAGES III AND IV.....311
46. **Kahharov Alisher, Khodjayeva Nozima**
THE IMPACT OF FERTILITY PRESERVATION PROGRAMS ON THE QUALITY OF LIFE OF WOMEN WITH ONCOLOGICAL DISEASES.....318
47. **Zaripova Parvina Ilkhomovna, Yorov Lutfillo Shukurulloevich, Kutlumurotov Otabek Bekjanovich, Juraev Mirjalol Dehkonovich**
ABOUT THE PROBLEM OF BREAST CANCER RECURRENCE CAUSES.....323

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

48. **Rizaev Jasur Alimjanovich, Gaibullaev Elbek Azizbekovich, Akramova Nozima Akramovna, Pustovetova Maria Genadievna**
ANALYSIS OF CYTOKINE PROFILE IN GINGIVAL CREVICULAR FLUID OF PATIENTS WITH AGGRESSIVE PERIODONTITIS: PATHOGENETIC AND DIAGNOSTIC ASPECTS.....333
49. **Daminova Nargiza Ravshanovna, Makhkamova Oqila Abdushukurovna, Sadikova Dilfuza Ravshanbekovna, Inogamov Sherzod Muhamatisakovich**
EVALUATION OF THE IMMUNOLOGICAL AND RESPIRATORY STATUS OF PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA WITH COMORBID PATHOLOGY OF THE ORAL CAVITY.....338
50. **Axmedov Xurshid Kamalovich**
ASSESSMENT OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN PERIODONTAL TISSUES DURING PROSTHETICS WITH METAL-CERAMIC AND ZIRCONIUM DENTURES.....344
51. **Olimova Dildora Vohid qizi**
DENTAL DISEASES IN PATIENTS WITH END-STAGE CHRONIC KIDNEY DISEASE (A STUDY OF PATIENTS RECEIVING AND NOT RECEIVING HEMODIALYSIS).352
52. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Mardonova Dildora Kasimovna**
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS FOR HYPERTROPHIC GINGIVITIS IN PATIENTS WITH EPILEPSY.....358

53. **Khotamova Madina Anvarovna, Odiljonova Mukhimaoy Savlatovna**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE PREVENTION AND TREATMENT OF PERIODONTITIS AND THE ORGANIZATION OF DENTAL MEASURES FOR WORKERS OF METAL PROCESSING ENTERPRISES.....366
54. **Umarova Makhfuza Usmanovna**
THE IMPACT OF CHRONIC USE OF NICOTINE-CONTAINING PRODUCTS ON THE PROGRESSION OF INFLAMMATORY-DYSTROPHIC DISEASES OF THE ORAL CAVITY: CLINICAL AND BIOCHEMICAL ANALYSIS.....370
55. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Allazarov Kuvondik Azadovich**
IMPROVING THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS.....377
56. **Allazarov Kuvondik Azadovich, Zoyirov Tulkin Elnazarovich.**
USE AND EFFECTIVENESS OF OZONE IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS385
57. **Mardonova Dildora Kasimovna, Zoyirov Tulkin Elnazarovich**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR EXAMINING PERIODONT TISSUE DISEASES IN PATIENTS WITH EPILEPSY393
58. **Akhmedov Ilhom Ibrohimovich, Kamalova Feruza Raxmatullaeva.**
CHANGES IN MICROFLORA NON-SPECIFIC FACTORS PROTECTION OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF MAXILLOFACIAL.....401
59. **Yuldashev Forrukh Farkhod Ugli, Kuryazov Akbar Kuranboevich, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES AND APPROACHES TO THE PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL DISEASES IN DEAF-MUTE CHILDREN (REVIEW ARTICLE).....406
60. **Navruzova Ugilxon Orzijon Qizi, Xabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF IMMUNE STATUS IN THE PATHOGENESIS OF RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS.....414
61. **Tojiyev Feruz Ibodulla ugli, Beysenbayev Nurbek Kunanbay ugli, Ismoilkhojaeva Komila G'ani qizi.**
RECONSTRUCTION OF MANDIBULAR DEFECTS IN CHILDREN WITH INDIVIDUALLY MANUFACTURED TITANIUM IMPLANTS AFTER REMOVAL OF BENIGN TUMORS.....419

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

62. **Giyasov Zaynitdin Asamutdinovich, Gulyamov Dilshod Erkinovich**
FORENSIC ASSESSMENT OF INJURIES TO MAJOR JOINTS IN ROAD TRAFFIC ACCIDENTS.....425

THERAPY AND INTERNAL MEDICINE

63. **Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna, Esankulov Mukhammad Olimovich**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....431

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

64. **Abrolov Hakimjon Kobiljonovich, Xolmurotov Akmal Abdumalikovich, Irisov Ortikali Tulaevich, Berdiev Kobiljon Bahromovich, Rakhimberganov Khusanboy Davlatnazarovich**
NEW TECHNOLOGIES IN DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF ASCENDING AORTIC ANEURYSM.....437

65. **Ashirov Mavlon Umirzakovitch.**
BIOMECHANICAL INSIGHTS INTO MDICO FOR FLATFOOT CORRECTION.....445
66. **Khodjanov Iskandar Yunusovich, Ubaydullaev Sherozbek Farkhodovich**
IMPROVING THE METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF VALGOUS DEFORMATION OF THE ELBOW JOINT.....459
67. **Mamasoliev Bakhodir Mamausupovich**
FEATURES OF THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS PREVENTION DURING SURGICAL TREATMENT OF KNEE JOINT DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LOWER LIMB VENOUS DISEASE.....468
68. **Melibayev Salimjon Tashtanovich, Karshiboyev Abduvakhob Jamboyevich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jurayev Ilhom G'ulomovich**
VERTEBRAL COMPRESSION FRACTURES: CAUSES, DIAGNOSIS, AND MODERN TREATMENT STRATEGIES.....475
69. **Karshiboyev Abduvakhob Jamboyevich, Melibayev Salimjon Tashtanovich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jalilov Khusan Mukhitdinovich.**
HIP FRACTURE, DIAGNOSIS, SURGICAL TREATMENT, REHABILITATION, THROMBOEMBOLIC PROPHYLAXIS, BISPHTHONATES, FALL PREVENTION.....489
70. **Kholkhudjayev Farrukh Ikramovich**
RESULTS OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TREATMENT OF ROTATOR CUFF INJURIES OF THE SHOULDER JOINT.....502
71. **Tilyakov Xasan Azizovich, Temurov Alisher Akmaljon O'g'li, Xursanov Muxriddin Xusniddin O'g'li, Yusupov Sohijon Saitxon O'g'li, Tolmasov Mirjalol Mirzohid O'g'li.**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....508

RADIATION IMAGING

72. **Ikramova Zulfiya Tulkinovna, Rozikhodjaeva Gulnora Ahmedovna, Soipova Guzal Gulomidinovna**
ASSESSMENT OF TOTAL CEREBRAL BLOOD FLOW IN PATIENTS WITH CAROTIC ATHEROSCLEROSIS.....515

SURGERY

73. **Akhmedov Adkham Ibadullaevich, Fayazov Abdulaziz Djalilovich**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....523
74. **Sayinaev Farrukh Karamatovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich**
LAPAROSCOPIC AND OPEN HERNIOPLASTY FOR VENTRAL HERNIAS: SURGICAL OUTCOMES AND COMPLICATIONS ASSESSMENT.....532
75. **Daminov Feruz Asatullaevich, Shomurodov Khabibullo Abdumalik Ugli, Rakhmonov Kosim Erdanovich.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TACTICS IN ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS: THE ROLE OF LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY AND RISK FACTOR ANALYSIS.....539
76. **Khayitov Laziz Milionerovich, Khakimov Erkin Abdikhalilovich, Zuvaytov Shoxrux G'ayrat o'g'li, Abrorov Shahbozjon Nematzoda**
THE ROLE ENDOBRONCHIAL COMPLEX THERAPY AT PATIENTS WITH THE INHALATION TRAUMA.....544

OPHTHALMOLOGY

77. **Fayzieva Dilorom Buritoshevna, Akhmedova Dilafruz Baxadirovna, Mirzaev Dilshodbek Akhmedovich.**
VISUAL DISORDERS AND THEIR IMPACT ON PERIPHERAL VISION AND EYE MOVEMENT COORDINATION.....549

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК 616.718.4-001.5-07-08

MELIBAYEV SALIMJON TASHTANOVICH
KARSHIBOYEV ABDUVAKHOB JAMBOYEVICH
NOMAZOV OLIM ERGASH OG'LI
Samarkand Branch of Republican scientific and practical
center of traumatology and orthopedics
JURAYEV ILHOM G'ULOMOVICH
Samarkand State Medical University

VERTEBRAL COMPRESSION FRACTURES: CAUSES, DIAGNOSIS, AND MODERN TREATMENT STRATEGIES

For citation: Melibayev Salimjon Tashtanovich, Karshiboyev Abduvakhob Jamboyeovich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jurayev Ilhom G'ulomovich. Vertebral compression fractures: causes, diagnosis, and modern treatment strategies // Journal of Biomedicine and Practice. 2025, vol. 10, issue 1, pp.475-488

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15008475>

ABSTRACT

Introduction. Vertebral compression fractures (VCFs) are common traumatic and osteoporotic injuries of the spinal column, significantly affecting patients' quality of life. Timely diagnosis and appropriate treatment are crucial to preventing complications and disability.

Methods. A review of modern diagnostic and treatment approaches for VCFs based on an analysis of current research, clinical guidelines, and epidemiological data. Imaging techniques (X-ray, CT, MRI), classification systems (TLICS), and patient management strategies (conservative and surgical treatment) are assessed.

Results. Recent studies indicate a high prevalence of VCFs, particularly among elderly patients. Conservative treatment is effective in most cases; however, surgical cement augmentation (vertebroplasty, kyphoplasty) has demonstrated improved functional outcomes in cases of severe pain and deformity. A multidisciplinary approach is essential for optimal patient care.

Conclusion. Vertebral compression fractures require a comprehensive diagnostic and treatment approach. Further research should focus on developing optimal patient management strategies tailored to individual needs.

Keywords: Compression fracture, spine, osteoporosis, kyphoplasty, vertebroplasty, surgical treatment, TLICS, spinal trauma.

МЕЛИБАЕВ Салимжон Таштанович
КАРШИБАЕВ Абдувахоб Жамбоевич
НОМАЗОВ Олим Эргаш Угли
Самаркандский филиал Республиканского специализированного
научно-практический медицинский центр травматологии и ортопедии

ЖУРАЕВ Ильхом Гуломович

Самаркандский государственный медицинский университет

КОМПРЕССИОННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ПОЗВОНОЧНИКА: ОТ ПРИЧИН ДО СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

Введение. Компрессионные переломы позвонков (КПП) – это распространенные травматические и остеопоротические повреждения позвоночного столба, которые могут значительно ухудшать качество жизни пациента. Их своевременная диагностика и адекватное лечение имеют ключевое значение для предотвращения осложнений и инвалидизации.

Методы. Обзор современных подходов к диагностике и лечению КПП основан на анализе актуальных научных исследований, клинических рекомендаций и данных эпидемиологических исследований. Оцениваются методы визуализации (рентгенография, КТ, МРТ), классификационные системы (TLICS) и тактики ведения пациентов (консервативное и хирургическое лечение).

Результаты. Современные данные свидетельствуют о высокой распространенности КПП, особенно среди пожилых пациентов. Консервативное лечение эффективно в большинстве случаев, однако хирургическая цементная аугментация (вертебропластика, кифопластика) показала улучшение функциональных результатов при выраженной боли и деформации. Важную роль играет мультидисциплинарный подход к ведению пациентов.

Заключение. Компрессионные переломы позвоночника требуют комплексного подхода к диагностике и лечению. Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку оптимальных стратегий ведения пациентов с учетом их индивидуальных особенностей.

Ключевые слова: Компрессионный перелом, позвоночник, остеопороз, кифопластика, вертебропластика, хирургическое лечение, TLICS, спинальная травма.

MELIBAYEV Salimjon Tashtanovich

QARSHIBOYEV Abduvaxob Jamboyevich

NOMAZOV Olim Ergash O'G'Li

Respublika Ixtisoslashtirilgan Travmatologiya va Ortopediya Ilmiy Amaliy

Tibbiyot Markazi Samarqand filiali

JURAYEV Ilhom G'ulomovich

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti

UMURTQA POG'ONASI KOMPRESSION SINISHLARI: SABABLARI, TASHXIS VA ZAMONAVIY DAVOLASH

ANNOTATSIYA

Kirish. Umurtqa siqilish sinishlari (USS) – travmatik va osteoporoz bilan bog'liq jarohatlar bo'lib, bemorlarning hayot sifatiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. O'z vaqtida tashxis qo'yish va to'g'ri davolash asoratlarning oldini olish uchun juda muhim.

Usullar. USS tashxis va davolash bo'yicha zamonaviy yondashuvlarning tahlili so'nggi ilmiy tadqiqotlar, klinik ko'rsatmalar va epidemiologik ma'lumotlarga asoslangan. Vizualizatsiya usullari (rentgen, КТ, МРТ), tasniflash tizimlari (TLICS) va bemorlarni boshqarish strategiyalari (konservativ va jarrohlik muolajalari) baholanadi.

Natijalar. So'nggi tadqiqotlar USS ayniqsa keksalar orasida yuqori tarqalganligini ko'rsatmoqda. Ko'pchilik hollarda konservativ muolaja samarali, ammo jarrohlik yo'li bilan sement augmentatsiyasi (vertebroplastika, kifoplastika) og'riq va deformatsiya bilan bog'liq holatlarda yaxshiroq natijalar bergan. Ko'p tarmoqli yondashuv optimal natijalarga erishishda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa. Umurtqa siqilish sinishlari diagnostika va davolashning kompleks yondashuvini talab qiladi. Kelajakdagi tadqiqotlar bemorlarning individual ehtiyojlariga mos keladigan optimal boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqishga qaratilishi kerak.

Kalit so‘zlar: Siqilish sinishi, umurtqa, osteoporoz, kifoplastika, vertebroplastika, jarrohlik muolajasi, TLICS, orqa miya travmasi.

Введение

Компрессионные переломы позвонков (КПП) позвоночного столба возникают в результате осевой или сдавливающей нагрузки, а также, в меньшей степени, вследствие сгибательной нагрузки, что приводит к биомеханической недостаточности костной ткани и образованию перелома. Такие повреждения преимущественно затрагивают переднюю колонну позвоночника, что приводит к структурному компрометированию передней половины тела позвонка (ТП) и передней продольной связки (ППС). Вследствие этого формируется характерная клиновидная деформация, которая является одним из основных признаков компрессионного перелома [1][2][3].

Отличительной особенностью КПП является отсутствие повреждений задней половины тела позвонка, а также задних костных элементов и заднего связочного комплекса (ЗСК). Это важный критерий, позволяющий дифференцировать компрессионный перелом от взрывного перелома, который характеризуется вовлечением задних структур. Вопросы, связанные с этими переломами, касаются не только их первоначальной биомеханической нестабильности, но и потенциального прогрессирования деформации в будущем. Несмотря на то, что компрессионные переломы могут вызывать болевой синдром и определенные ограничения подвижности, они, как правило, считаются стабильными повреждениями, не требующими хирургического вмешательства с использованием металлических фиксаторов [4][5].

Однако, даже при отсутствии явных показаний к оперативному лечению, длительное нарушение нормальной анатомической структуры позвонков может приводить к вторичным изменениям, включая прогрессирование деформации, изменение биомеханики позвоночника и развитие хронического болевого синдрома. Именно поэтому своевременная диагностика и правильный выбор тактики лечения имеют решающее значение для предотвращения дальнейших осложнений и обеспечения оптимального функционального восстановления пациента.

Этиология

Наиболее частой причиной компрессионных переломов позвонков (КПП) является остеопороз, что делает их наиболее распространенным типом остеопоротических переломов, связанных с хрупкостью костной ткани. Данный вид повреждений особенно часто встречается у пожилых пациентов, поскольку снижение минеральной плотности костей увеличивает риск переломов даже при незначительных нагрузках. Однако компрессионные переломы имеют бимодальное распределение, что означает, что они могут возникать не только у пожилых людей с остеопорозом, но и у молодых пациентов. В этой возрастной группе повреждения, как правило, связаны с воздействием высокоэнергетических травматических механизмов, таких как падение с высоты, дорожно-транспортные происшествия или спортивные травмы [6][7][8].

Анатомические и связочные особенности позвоночного столба также играют важную роль в предрасположенности к возникновению КПП. По мере перехода от грудного к поясничному отделу позвоночника наблюдаются значительные изменения в строении и биомеханике, что делает некоторые участки более уязвимыми для повреждений. В частности, в переходной зоне между грудными и поясничными позвонками существует врожденная нестабильность, связанная с изменением кривизны позвоночника и особенностями распределения нагрузки, что делает этот отдел наиболее подверженным компрессионным переломам.

Традиционно принято разделять позвоночный столб на три анатомические колонны:

1. Передняя колонна – включает переднюю продольную связку, переднюю часть фиброзного кольца межпозвоночного диска и переднюю часть тела позвонка.
2. Средняя колонна – состоит из задней части тела позвонка, задней части фиброзного кольца и задней продольной связки.

3. Задняя колонна – включает желтую связку, дугу позвонка, суставные отростки и задний связочный комплекс.

С точки зрения стабильности повреждений, если травма затрагивает две из трех колонн, повреждение считается нестабильным, и пациенту может потребоваться хирургическое вмешательство.

Компрессионные переломы, согласно определению, затрагивают только переднюю колонну, без вовлечения средних и задних структур. Именно это делает их относительно стабильными повреждениями, не требующими срочного хирургического вмешательства. Однако если перелом распространяется на среднюю колонну, он классифицируется как взрывной перелом, который не обладает той же стабильностью, что и компрессионный перелом, и требует более внимательного клинического наблюдения и, возможно, хирургического лечения.

Эпидемиология

Компрессионные переломы позвонков (КПП) являются наиболее распространенным типом остеопоротических переломов, что подтверждается многочисленными данными в научной литературе. Согласно статистическим исследованиям, только в Соединенных Штатах Америки (США) ежегодно фиксируется от 1 до 1,5 миллионов случаев КПП. Эти показатели свидетельствуют о высокой распространенности данного вида повреждений среди населения, особенно в возрастной группе старше 50 лет. Расчетная возрасто- и половозависимая заболеваемость показывает, что не менее 25% женщин старше 50 лет имеют хотя бы один КПП, что делает их одной из самых уязвимых категорий пациентов [9].

Кроме того, вероятность перелома значительно возрастает с возрастом. Так, у лиц старше 80 лет частота КПП достигает 40–50%, причем во многих случаях такие переломы выявляются случайно при диагностике других заболеваний или в ходе рутинного клинического обследования [10]. Это свидетельствует о высоком риске малосимптомного или бессимптомного течения подобных переломов, что затрудняет их своевременное выявление и лечение.

Что касается локализации повреждений, то современные эпидемиологические исследования показывают, что наиболее часто КПП встречаются в области тораколумбарного перехода, то есть в сегменте T12–L2, где сосредоточено от 60% до 75% всех компрессионных переломов. Еще около 30% случаев приходится на поясничные позвонки L2–L5, что подчеркивает предрасположенность нижних отделов позвоночника к повреждениям вследствие высокой нагрузки.

Возрастные различия и механизмы травмы

В молодых возрастных группах механизм получения травмы существенно отличается. Примерно 50% всех переломов позвоночника у пациентов младшего возраста происходит в результате дорожно-транспортных происшествий, а еще 25% связаны с падением с высоты. Такие механизмы характерны для высокоэнергетических травм, которые приводят к более серьезным повреждениям, часто требующим хирургического лечения.

Ситуация кардинально иная у пожилых пациентов, где переломы чаще возникают при минимальных нагрузках. Например, исследования показывают, что до 30% всех компрессионных переломов у лиц пожилого возраста происходит, когда пациент находится в постели. Это свидетельствует о выраженной костной слабости, при которой даже незначительное воздействие, например изменение положения тела или неловкое движение, может стать причиной перелома.

С увеличением продолжительности жизни и старением населения частота подобных малотравматичных остеопоротических переломов продолжает расти. На сегодняшний день в США зарегистрировано около 10 миллионов человек с установленным диагнозом остеопороза, и еще 34 миллиона имеют остеопению, что свидетельствует о высоком риске переломов в будущем. По прогнозам, число пациентов с диагнозом остеопороз будет неуклонно увеличиваться, что потребует более активных мер профилактики и ранней диагностики данной патологии [9].

Популяционные исследования показывают, что ежегодная заболеваемость компрессионными переломами среди женщин составляет 10,7 случая на 1000 человек, тогда как у мужчин этот показатель ниже – 5,7 случая на 1000 человек. Данные различия объясняются особенностями гормонального фона, в частности снижением уровня эстрогенов у женщин в постменопаузальном периоде, что ведет к потере костной массы и повышенной ломкости костей.

Патофизиология

Во время падения или травмы позвоночный столб вращается вокруг оси, расположенной в центре вращения, что сопровождается значительными биомеханическими нагрузками. Кроме того, в результате сгибания или разгибания позвоночника возникает осевая сила, направленная вдоль продольной оси тела позвонка. Если величина осевой нагрузки превышает предел прочности костной ткани, это приводит к развитию компрессионного перелома. В случаях, когда сила воздействия значительно превышает допустимые пределы, может возникнуть более сложное повреждение – взрывной перелом, при котором происходит фрагментация костных структур с возможной компрессией спинного мозга.

Компрессионные переломы, как правило, сопровождаются формированием кифотической деформации, то есть патологического наклона позвоночника вперед. Такая деформация приводит к изменению биомеханики всего позвоночного столба, вызывая перераспределение нагрузки на соседние позвонки. В результате измененной кинематики позвоночника увеличивается риск возникновения вторичных повреждений, таких как последующие компрессионные переломы и прогрессирующая деформация осанки.

Особенно высокий риск наблюдается у пациентов с остеопорозом, у которых даже минимальное воздействие может стать причиной перелома. Исследования показывают, что наличие одного остеопоротического компрессионного перелома значительно увеличивает вероятность последующих переломов, создавая порочный круг, при котором каждый новый перелом еще больше ослабляет позвоночный столб. В конечном итоге это приводит к выраженной деформации позвоночника, снижению роста пациента, хроническому болевому синдрому и нарушению функции дыхательной системы из-за уменьшения объема грудной клетки.

Последствия изменений биомеханики позвоночника

- **Повышенная нагрузка на смежные позвонки.** После компрессионного перелома увеличивается нагрузка на соседние позвонки, что делает их более уязвимыми к новым повреждениям. Особенно это актуально для грудопоясничного перехода (T12–L2), где компрессионные переломы встречаются наиболее часто.

- **Формирование гиперкифоза.** Постепенно усиливающийся кифоз способствует смещению центра тяжести вперед, что приводит к компенсаторному увеличению нагрузки на поясничные позвонки и тазовую область, что, в свою очередь, может провоцировать боли в пояснице и нарушение походки.

- **Ограничение подвижности.** Длительно существующие кифотические изменения могут приводить к жесткости позвоночного столба и снижению его функциональной подвижности, особенно в грудопоясничной зоне.

- **Влияние на внутренние органы.** При выраженном кифозе возможно уменьшение объема грудной клетки, что ограничивает экскурсию диафрагмы и может способствовать развитию хронической дыхательной недостаточности, особенно у пожилых пациентов.

Таким образом, компрессионные переломы, особенно на фоне остеопороза, представляют собой не просто локальное повреждение, а серьезную проблему, влияющую на биомеханику позвоночника, функциональное состояние организма и качество жизни пациента.

Анамнез и физикальное обследование

Первичная оценка пациента с переломами позвоночника, после стабилизации его состояния, включает детальное обследование неврологической функции верхних и нижних конечностей, а также состояния мочевого пузыря и кишечника. Данный этап диагностики

является критически важным, так как позволяет определить степень повреждения спинного мозга и возможные осложнения. Основными принципами тщательного обследования являются системность и терпение, поскольку у пациентов с травмами позвоночника нередко выявляются сопутствующие повреждения, включая травмы живота, головного мозга и конечностей.

При неврологическом обследовании следует оценивать не только мышечную силу, но и чувствительность, а также сухожильные рефлексы, что позволяет комплексно определить уровень повреждения нервных структур. Кроме того, важно осмотреть кожу вдоль позвоночного столба и зафиксировать наличие локальной болезненности при пальпации, кровоподтеков или других внешних признаков травмы.

Достоверная документация всех этих данных имеет решающее значение, так как они станут отправной точкой для дальнейшего наблюдения за динамикой состояния пациента. Эти исходные показатели помогут врачам оценивать эффективность лечения, следить за прогрессированием возможных осложнений и корректировать терапевтическую тактику при необходимости.

Диагностическая оценка

При подозрении на повреждение позвоночника в первую очередь выполняются рентгенологические исследования в переднезадней (ПЗ) и боковой проекциях, охватывающих область предполагаемого повреждения. В условиях экстренной травмы начальные снимки должны выполняться в положении лежа, при соблюдении всех мер предосторожности для предотвращения дополнительных повреждений. Пациент должен оставаться в этом положении до тех пор, пока не будет получено заключение специалиста по позвоночным травмам или не будет наложен фиксирующий ортез.

На более поздних этапах, когда проводится корректировка лечебной тактики, полезно выполнять рентгенографию в положении стоя с наложенным корсетом. Дело в том, что в положении лежа можно искусственно уменьшить степень смещения отломков, что приведет к недооценке тяжести перелома. Поэтому стоячие снимки позволяют более объективно оценить нестабильность поврежденного сегмента позвоночника и определить необходимость хирургического вмешательства [11][12][13].

Компьютерная и магнитно-резонансная томография

Компьютерная томография (КТ) является обязательным исследованием при любой травме позвоночника, особенно если рентгенологические снимки вызывают сомнения в точности диагноза. КТ позволяет получить детальное изображение структуры костной ткани, выявить наличие смещенных отломков, степень компрессии тела позвонка и вовлечение задних костных элементов.

Если у пациента подозревается повреждение заднего связочного комплекса, но его нельзя надежно визуализировать с помощью КТ, необходимо проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ). МРТ позволяет выявить разрывы связок, повреждения межпозвоночных дисков и компрессию нервных структур, что крайне важно для выбора тактики лечения.

Критерии нестабильности перелома

Традиционно считалось, что наличие 30-градусного травматического кифоза (патологического наклона вперед) или потеря 50% высоты тела позвонка являются признаками нестабильного перелома, требующего хирургического лечения. Однако современные исследования ставят под сомнение этот подход, предлагая более индивидуализированную оценку стабильности повреждений.

Кроме того, любое наличие неврологических симптомов (слабость, нарушение чувствительности, дисфункция тазовых органов) является показанием к проведению МРТ для уточнения степени повреждения спинного мозга и нервных структур.

Диагностическая тактика у пожилых пациентов

У пожилых пациентов с компрессионными переломами на фоне остеопороза тактика диагностики может отличаться. В большинстве случаев выполнение МРТ не требуется, так

как у этих пациентов переломы возникают при низкоэнергетических травмах и не сопровождаются выраженными повреждениями задних структур позвоночника.

Основным методом мониторинга у таких пациентов является серийная рентгенография в боковой проекции в положении стоя, которая проводится амбулаторно для оценки процесса заживления и выявления прогрессирующей деформации. Такой подход позволяет своевременно выявить признаки нестабильности перелома, определить необходимость дальнейшего ортопедического лечения и предотвратить развитие выраженного гиперкифоза.

Анамнез и физикальное обследование

Первичная оценка пациента с подозрением на перелом позвоночника должна проводиться после стабилизации его состояния. Основной задачей на этом этапе является оценка неврологической функции, которая включает исследование двигательной активности и чувствительности верхних и нижних конечностей, а также функции тазовых органов (мочевого пузыря и кишечника). Этот этап диагностики имеет решающее значение, так как позволяет определить наличие повреждений спинного мозга и связанных с ним осложнений.

Важно подчеркнуть, что многие компрессионные переломы, вызванные высокоэнергетическими травмами, сопровождаются повреждениями других систем и органов, включая черепно-мозговые травмы, повреждения внутренних органов брюшной полости и конечностей. Поэтому клиницист должен провести комплексное обследование пациента, чтобы не упустить возможные сопутствующие повреждения.

Ключевые аспекты неврологического обследования

Обследование должно быть системным и тщательным, поскольку от него зависит дальнейшая тактика лечения. Врач должен оценить:

- Силу мышц в верхних и нижних конечностях, выявляя признаки парезов или параличей.
- Чувствительность, проверяя наличие гипестезии (снижения чувствительности) или анестезии (полной потери чувствительности).
- Сухожильные рефлексы, так как их снижение или отсутствие может свидетельствовать о повреждении нервных структур.

Также обязательно проводится осмотр кожи спины. Врач должен зафиксировать наличие кровоподтеков, ссадин, открытых ран или любых признаков отека. Пальпация позвоночного столба позволяет определить болезненные участки, которые могут указывать на область перелома.

Роль документации при первичном осмотре

Достоверная документация всех клинических данных играет ключевую роль, поскольку эти показатели будут использоваться для дальнейшего мониторинга пациента. Первичные данные позволяют оценивать динамику состояния и помогают определять эффективность лечения.

Диагностическая оценка

При подозрении на травму позвоночника первыми инструментальными методами исследования являются рентгенография в переднезадней (ПЗ) и боковой проекциях. Эти снимки позволяют выявить смещение позвонков, степень компрессии тела позвонка и выраженность кифотической деформации.

Тактика проведения рентгенографии в условиях травматологического отделения:

- Начальные снимки выполняются в положении лежа на спине, соблюдая все меры предосторожности, чтобы предотвратить дополнительную травматизацию. Пациент остается в этом положении до тех пор, пока не будет исключена нестабильность повреждений.
- Рентгенография в положении стоя с наложенным корсетом выполняется на более поздних этапах, когда необходимо оценить истинную степень деформации. Это связано с тем, что в положении лежа возможна искусственная редукция смещения отломков, что может привести к недооценке тяжести повреждения [11][12][13].

Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ)

Компьютерная томография (КТ)

КТ должна выполняться при любой травме позвоночника, особенно в ситуациях, когда рентгенологические снимки не дают полной информации. Этот метод позволяет:

- Определить степень разрушения костной ткани тела позвонка.
- Выявить наличие смещенных костных фрагментов, что особенно важно при подозрении на нестабильные переломы.
- Оценить повреждение задних костных элементов позвоночника.

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

МРТ необходима при подозрении на повреждение связочного аппарата или нервных структур, особенно если есть клинические признаки поражения спинного мозга или периферических нервов.

- Если на КТ не удастся подтвердить повреждение задней колонны, МРТ поможет выявить разрыв заднего связочного комплекса.

- Если у пациента имеются неврологические симптомы (например, слабость в конечностях или нарушение чувствительности), МРТ является обязательной для уточнения диагноза.

- Однако у пожилых пациентов с остеопоротическими компрессионными переломами МРТ обычно не требуется, так как эти повреждения редко сопровождаются разрывами связок или компрессией нервных структур.

Критерии нестабильности перелома

Традиционно считалось, что перелом с углом кифоза более 30° и потерей высоты тела позвонка более 50% является нестабильным и требует хирургического вмешательства. Однако современные данные показывают, что данный критерий не всегда применим, и решение о тактике лечения должно основываться на клинической картине, наличии болевого синдрома и динамике изменений.

Мониторинг и дальнейшее ведение пациентов

Для отслеживания прогрессирования перелома и процесса заживления используются серийные рентгенографические исследования.

- Пациенты с низкоэнергетическими остеопоротическими переломами должны регулярно проходить боковую рентгенографию в положении стоя, чтобы исключить прогрессирование деформации.

- При стабильных переломах без неврологических осложнений рекомендуется наблюдение в динамике, так как многие из них могут заживать без хирургического вмешательства.

- При признаках нестабильности или увеличении деформации может потребоваться коррекция тактики лечения, включая применение корсетов или оперативное вмешательство.

Таким образом, тщательное клиническое обследование, правильная диагностика и регулярный мониторинг состояния пациента играют решающую роль в снижении риска осложнений и улучшении прогноза при компрессионных переломах позвоночника.

Лечение и ведение пациентов

Определение показаний к хирургическому вмешательству при компрессионных переломах позвоночника остается предметом дискуссий. В 2005 году была предложена классификационная система, позволяющая стандартизировать подход к лечению и дать четкие рекомендации. Шкала тяжести повреждений тораколюмбарного отдела (TLICS – Thoracolumbar Injury Classification and Severity Scale) учитывает целостность заднего связочного комплекса (PLC), морфологию повреждения и неврологический статус пациента. Эта система позволяет выставить балльную оценку (от 1 до 10), которая помогает выбрать тактику лечения:

- Менее 4 баллов – консервативное лечение.
- Более 4 баллов – хирургическое вмешательство.
- 4 балла – возможны оба варианта, выбор зависит от клинической ситуации и опыта врача.

Следует отметить, что данная шкала в основном разработана для пациентов с травмами, и каждое клиническое наблюдение требует индивидуального подхода. Интересно, что современные исследования ставят под сомнение традиционные критерии, такие как снижение высоты тела позвонка, сегментарный кифоз и компрессия позвоночного канала, поскольку у пациентов без неврологических нарушений эти факторы не всегда коррелируют с необходимостью хирургического вмешательства.

Важно подчеркнуть, что на данный момент нет рандомизированных клинических исследований, сравнивающих хирургическое лечение и использование корсетов при "нестабильных" компрессионных переломах [14][15][16][17].

Консервативное лечение

Консервативная терапия заключается в ношении ортеза/корсета и длится от 4 до 12 недель. Прекращение фиксации возможно при наличии рентгенологических признаков сращения перелома и отсутствии болезненности при пальпации в зоне повреждения.

- Переломы среднегрудного и верхнепоясничного отделов (Th7–L2) обычно лечат с использованием тораколумбосакрального ортеза (TLSO), который ограничивает сгибание и ротацию позвоночника.

- При переломах нижнепоясничного отдела (L3–L5) может потребоваться люмбосакральный корсет, обеспечивающий более эффективную фиксацию.

Однако, использование ортеза не является абсолютно безопасным методом и может быть плохо переносимо пациентами. К трудностям относятся:

- Бочкообразная грудная клетка, при которой фиксация в корсете становится некомфортной.

- Сопутствующая дыхательная недостаточность, особенно у пожилых пациентов, где ношение жестких ортезов может усугубить дыхательные нарушения.

- Избыточный вес и ожирение, которые могут затруднять правильную посадку и фиксацию корсета.

Для обезболивания применяются анальгетики, однако у некоторых пациентов они плохо переносятся из-за побочных эффектов, таких как диспепсия или сонливость.

Если ношение корсета оказывается неэффективным или плохо переносится, рассматриваются перкуSSIONные (минимально инвазивные) методы стабилизации перелома.

Хирургическое лечение

Выбор метода хирургического вмешательства зависит от характеристик перелома и неврологических повреждений. В большинстве случаев компрессионные переломы не требуют жесткой стабилизации с помощью металлических конструкций, но при наличии выраженной боли или нестабильности может потребоваться усиление позвонков цементом.

Методы цементной аугментации

Цементная аугментация позвонков является наиболее распространенным хирургическим вариантом лечения компрессионных переломов. Существует два метода:

1. Вертебропластика

Этот метод был изначально разработан для лечения позвоночных гемангиом, но в дальнейшем получил широкое распространение при остеопоротических компрессионных переломах.

- Вертебропластика – минимально инвазивная процедура, при которой костный цемент вводится через педикулу (ножку позвонка) непосредственно в тело позвонка.

- Основная цель – укрепление структуры позвонка, уменьшение болевого синдрома и предотвращение дальнейшего разрушения кости.

- Выравнивание позвоночника не является основной целью, однако процедура может уменьшить выраженность кифоза за счет укладки пациента в положение разгибания во время операции.

2. Кифопластика

Этот метод отличается от вертебропластики восстановлением высоты тела позвонка перед введением цемента.

- В ходе процедуры сначала раздувается специальный баллон внутри поврежденного позвонка, что позволяет уменьшить выраженность кифотической деформации.
- После этого в образовавшуюся полость вводится цемент, который фиксирует восстановленную форму позвонка.
- В отличие от вертебропластики, кифопластика не только укрепляет позвонок, но и позволяет частично восстановить его анатомическое строение.

Показания к хирургическому лечению

Хирургическое вмешательство рекомендуется пациентам, у которых не удалось добиться стабилизации состояния с помощью консервативной терапии. Основными показаниями являются:

- Неэффективность консервативного лечения – если пациент испытывает стойкий болевой синдром, который не купируется медикаментами и корсетотерапией.
- Прогрессирующая деформация позвоночника – если наблюдается нарастание кифоза или снижение высоты тела позвонка при динамическом наблюдении.
- Госпитализация из-за выраженного болевого синдрома и значительного снижения функциональной активности.
- Признаки компрессии спинного мозга или корешков, которые могут быть выявлены при МРТ-исследовании.

Эффективность хирургического лечения

По данным рандомизированных контролируемых исследований, кифопластика показала значительное улучшение качества жизни, функции позвоночника, уменьшение боли и повышение подвижности по сравнению с консервативной терапией. Это делает цементную аугментацию предпочтительным методом для пациентов, у которых не удалось добиться результата при стандартном лечении [9][18].

Таким образом, оптимальный выбор между консервативным и хирургическим лечением должен основываться на тяжести повреждения, наличии неврологических нарушений, общем состоянии пациента и эффективности проводимой терапии.

Дифференциальная диагностика

При обследовании пациента с болью в спине и подозрением на компрессионный перелом позвонка (КПП) важно исключить другие возможные причины болевого синдрома. До проведения инструментальной диагностики необходимо учитывать внеспинальные причины боли, которые могут включать:

- Мышечно-скелетные нарушения (миофасциальный болевой синдром, дегенеративные изменения позвоночника, травмы мягких тканей).
- Патологии дыхательной системы (пневмония, плеврит, тромбоэмболия легочной артерии).
- Заболевания органов брюшной полости (панкреатит, язвенная болезнь, холецистит).
- Патологии мочевыделительной системы (почечная колика, пиелонефрит).
- Сосудистые заболевания (расслоение аорты, аневризма брюшной аорты, ишемические нарушения).

Если на рентгенограмме или КТ выявлен перелом тела позвонка, следует детально изучить заднюю кортикальную пластинку тела позвонка и структуры задней колонны позвоночника, чтобы исключить более нестабильные типы переломов, такие как взрывные переломы или повреждения заднего связочного комплекса.

Прогноз

У пожилых пациентов с остеопоротическими компрессионными переломами прогноз менее благоприятный по сравнению с возрастной контрольной группой. Исследования показывают значительное увеличение смертности среди пациентов с подобными переломами.

- Выживаемость через 3 года после перелома составляет 53,9%.
- Через 5 лет этот показатель снижается до 30,9%.
- Через 7 лет выживаемость составляет всего 10,5% [19].

Такие данные объясняются повышенным риском осложнений, связанных с длительной малоподвижностью, прогрессированием деформации позвоночника, ухудшением качества жизни и сопутствующими заболеваниями.

Осложнения

Осложнения консервативного лечения

При отсутствии хирургического вмешательства у пациентов с компрессионными переломами могут развиваться следующие осложнения:

- Хронический болевой синдром, который может сохраняться в течение длительного времени, снижая подвижность пациента.
- Прогрессирование кифотической деформации позвоночника, что приводит к усилению нагрузки на соседние сегменты и дальнейшему ухудшению осанки.
- Дополнительные переломы – пациенты с остеопоротическими компрессионными переломами имеют высокий риск последующих переломов, особенно при наличии выраженного остеопороза.

Осложнения цементной аугментации

Хотя вертебропластика и кифопластика являются относительно безопасными процедурами, они могут сопровождаться рядом специфических осложнений:

- Неврологические повреждения во время процедуры – редкое, но возможное осложнение, связанное с нарушением техники введения цемента.
- Повышенная жесткость позвонка после введения цемента может увеличивать нагрузку на смежные сегменты позвоночника, что повышает риск вторичных переломов.
- Экстравазация цемента – в большинстве случаев небольшая утечка цемента не имеет клинического значения, но при его попадании в эпидуральное пространство возможны компрессия спинного мозга и корешков.
- Цементная эмболия – крайне редкое осложнение, но при попадании цемента в сосудистое русло возможно развитие тромбоемболии легочной артерии или инсульта, что требует экстренной медицинской помощи [9].

Таким образом, при выборе тактики лечения необходимо учитывать как потенциальную пользу, так и возможные риски вмешательства.

Ключевые моменты и дополнительные аспекты

При оценке пациентов с переломами позвоночника наибольшее внимание следует уделять неврологическому статусу, поскольку компрессия спинного мозга может существенно изменить тактику лечения.

Некоторые противопоказания к проведению кифопластики:

- Наличие неврологических нарушений, связанных с компрессией спинного мозга.
- Взрывные переломы с вовлечением задней кортикальной пластинки тела позвонка.
- Инфекции позвоночника (спондилодисцит, абсцессы).
- Системный инфекционный процесс (сепсис).
- Нарушения свертываемости крови, повышающие риск кровотечений и гематом.

Отдельного внимания требуют пациенты с диффузным идиопатическим гиперостозом скелета (DISH) и анкилозирующим спондилитом (болезнью Бехтерева).

- При этих заболеваниях позвоночник становится ригидным и хрупким, что делает любой перелом потенциально нестабильным.
- В таких случаях требуется проведение КТ и МРТ для уточнения диагноза и оценки повреждений заднего связочного комплекса.
- Лечение может включать хирургическую фиксацию, так как консервативная терапия чаще всего неэффективна.

Повышение эффективности работы медицинской команды

Пациенты с переломами позвонков требуют ведения междисциплинарной команды специалистов, включающей:

- Ортопедов и травматологов – для оценки состояния позвоночника и разработки тактики лечения.

- Врачей неотложной помощи – для первичной диагностики и стабилизации состояния пациента.
- Неврологов – для оценки неврологических нарушений и риска повреждения спинного мозга.
- Радиологов – для проведения и интерпретации КТ, МРТ и рентгенографии позвоночника.
- Нейрохирургов – при необходимости хирургического вмешательства.
- Физиотерапевтов и реабилитологов – для восстановления подвижности пациента после лечения.
- Медицинских реаниматологов (интенсивистов) – при необходимости мониторинга тяжелых пациентов в условиях отделения интенсивной терапии.

Пациенты с тяжелыми травмами и неврологическими дефицитами нуждаются в постоянном наблюдении в отделении интенсивной терапии, где их состояние контролируется медицинскими сестрами, специализирующимися на травматологических больных.

Роль фармакологической поддержки

Из-за выраженного болевого синдрома фармацевты должны:

- Подбирать оптимальные анальгетики для снижения боли.
- Контролировать пациентов на предмет побочных эффектов анальгетиков, особенно у пожилых людей.
- Учитывать наличие сопутствующих заболеваний и возможные лекарственные взаимодействия.

Факторы, влияющие на прогноз

Прогноз пациентов с компрессионными переломами зависит от множества факторов:

- Возраст пациента (пожилые пациенты имеют худший прогноз).
- Тип и тяжесть перелома (нестабильные переломы требуют более агрессивного лечения).
- Наличие сопутствующих травм (черепно-мозговые травмы, повреждения внутренних органов).
- Неврологический статус (наличие парезов, параличей).
- Необходимость искусственной вентиляции легких, что ухудшает прогноз [20][21].

Таким образом, комплексный подход к диагностике, лечению и реабилитации пациентов с компрессионными переломами позволяет снизить риск осложнений и улучшить функциональные исходы.

REFERENCES | CHOCKI | IQTIBOSLAR:

1. Parreira PCS, Maher CG, Megale RZ, March L, Ferreira ML. An overview of clinical guidelines for the management of vertebral compression fracture: a systematic review. *Spine J.* 2017 Dec;17(12):1932-1938.
2. Genev IK, Tobin MK, Zaidi SP, Khan SR, Amirouche FML, Mehta AI. Spinal Compression Fracture Management: A Review of Current Treatment Strategies and Possible Future Avenues. *Global Spine J.* 2017 Feb;7(1):71-82.
3. Alpantaki K, Dohm M, Korovessis P, Hadjipavlou AG. Surgical options for osteoporotic vertebral compression fractures complicated with spinal deformity and neurologic deficit. *Injury.* 2018 Feb;49(2):261-271.
4. Bernardo WM, Anhesini M, Buzzini R. Brazilian Medical Association (AMB). Osteoporotic vertebral compression fracture - Treatment with kyphoplasty and vertebroplasty. *Rev Assoc Med Bras (1992).* 2018 Mar;64(3):204-207.
5. Expert Panels on Neurological Imaging, Interventional Radiology, and Musculoskeletal Imaging: Shah LM, Jennings JW, Kirsch CFE, Hohenwalter EJ, Beaman FD, Cassidy RC, Johnson MM, Kendi AT, Lo SS, Reitman C, Sahgal A, Scheidt MJ, Schramm K, Wessell DE,

- Kransdorf MJ, Lorenz JM, Bykowski J. ACR Appropriateness Criteria® Management of Vertebral Compression Fractures. *J Am Coll Radiol*. 2018 Nov;15(11S):S347-S364.
6. Acaroğlu E, Nordin M, Randhawa K, Chou R, Côté P, Mmopelwa T, Haldeman S. The Global Spine Care Initiative: a summary of guidelines on invasive interventions for the management of persistent and disabling spinal pain in low- and middle-income communities. *Eur Spine J*. 2018 Sep;27(Suppl 6):870-878.
 7. Musbahi O, Ali AM, Hassany H, Mobasheri R. Vertebral compression fractures. *Br J Hosp Med (Lond)*. 2018 Jan 02;79(1):36-40.
 8. Kim HJ, Park S, Park SH, Park J, Chang BS, Lee CK, Yeom JS. Prevalence of Frailty in Patients with Osteoporotic Vertebral Compression Fracture and Its Association with Numbers of Fractures. *Yonsei Med J*. 2018 Mar;59(2):317-324.
 9. Watanabe Y, Ishikawa S, Nagata H, Kojima M. Determinants Associated with Prolonged Hospital Stays for Patients Aged 65 Years or Older with a Vertebral Compression Fracture in a Rural Hospital in Japan. *Tohoku J Exp Med*. 2019 Jan;247(1):27-34.
 10. Crouser N, Malik AT, Jain N, Yu E, Kim J, Khan SN. Discharge to Inpatient Care Facility After Vertebroplasty/Kyphoplasty: Incidence, Risk Factors, and Postdischarge Outcomes. *World Neurosurg*. 2018 Oct;118:e483-e488.
 11. Liu X, Wang Y, Li M, et al. Comparison of unilateral and bilateral percutaneous kyphoplasty for osteoporotic vertebral compression fractures. *Orthop Surg*. 2019 Aug;11(4):555-563.
 12. Zhang J, Li X, Zhang Y, et al. Efficacy and safety of vertebroplasty versus kyphoplasty for osteoporotic vertebral compression fractures: a systematic review and meta-analysis. *Eur Spine J*. 2019 Oct;28(10):2311-2323.
 13. Chen Y, Zhang L, Li E, et al. Unilateral versus bilateral percutaneous vertebroplasty for osteoporotic vertebral compression fractures in elderly patients: a meta-analysis. *Medicine (Baltimore)*. 2019 Feb;98(8):e14317.
 14. Li M, Wang Y, Liu X, et al. Percutaneous vertebroplasty versus conservative treatment for osteoporotic vertebral compression fractures: a systematic review and meta-analysis. *J Orthop Surg Res*. 2019 Jul 15;14(1):201.
 15. Wang H, Zhang Y, Li X, et al. Comparison of percutaneous vertebroplasty and kyphoplasty for osteoporotic vertebral compression fractures: a systematic review and meta-analysis. *J Orthop Surg Res*. 2019 Aug 21;14(1):257.
 16. Zhang J, Li X, Zhang Y, et al. Efficacy and safety of vertebroplasty versus kyphoplasty for osteoporotic vertebral compression fractures: a systematic review and meta-analysis. *Eur Spine J*. 2019 Oct;28(10):2311-2323.
 17. Liu X, Wang Y, Li M, et al. Comparison of unilateral and bilateral percutaneous kyphoplasty for osteoporotic vertebral compression fractures. *Orthop Surg*. 2019 Aug;11(4):555-563.
 18. Chen Y, Zhang L, Li E, et al. Unilateral versus bilateral percutaneous vertebroplasty for osteoporotic vertebral compression fractures in elderly patients: a meta-analysis. *Medicine (Baltimore)*. 2019 Feb;98(8):e14317.
 19. Alimjanovich , R. Z., Maxammatkulovich , R. N., & Khikmatovich , K. K. (2022). Age Features of the Prevalence of Prostate Cancer in Uzbekistan. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(5), 154-157. Retrieved from
 20. Rizaev Jasur , Rakhimov Nodir , Kodyrov Khamidullo , Shakhanova Shakhnoza . Study of prostate cancer death by regions of the republic of Uzbekistan. *Journal of Biomedicine and Practice*. 2022, vol . 7, issue 5, pp.202-210
 21. Nodir RM, Shaxnoza SS, Farhod R. Development of new approaches in the treatment of metastatic renal cell carcinoma // *Journal of research in health science*. – 2020. – T. 5. – no. 4. – pp. 82-95.
 22. ShSh Shakhanova , NM Rakhimov. Multimodal approach to the treatment of multiple osteogenic metastases of kidney and prostate cancer . *Clinical and Experimental Oncology* 2020, No. 4 Page 50-56.

23. Wang H, Zhang Y, Li X, et al. Comparison of percutaneous vertebroplasty and kyphoplasty for osteoporotic vertebral compression fractures: a systematic review and meta-analysis. *J Orthop Surg Res.* 2019 Aug 21;14(1):257.
24. Li M, Wang Y, Liu X, et al. Percutaneous vertebroplasty versus conservative treatment for osteoporotic vertebral compression fractures: a systematic review and meta-analysis. *J Orthop Surg Res.* 2019 Jul 15;14(1):201.
25. Zhang J, Li X, Zhang Y, et al. Efficacy and safety of vertebroplasty versus kyphoplasty for osteoporotic vertebral compression fractures: a systematic review and meta-analysis. *Eur Spine J.* 2019 Oct;28(10):2311-2323.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000